

Bibər (*Capsicum spp.*) yarpaqlarında Tütün mozaik virusu (TMV) zamanı yaranan struktur dəyişikliklərinin tədqiqi

Nərgiz Bayramova^{1*}

<https://orcid.org/0000-0002-6192-9302>, bayramovanargis0@gmail.com

İradə Hüseynova^{1,2}

<https://orcid.org/0000-0003-3336-2203>, i_guseinova@mail.ru

¹Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu (Azərbaycan)

²Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti

* bayramovanargis0@gmail.com; 051-333-80-90

Bitki virusları arasında Tütünün mozaik virusu (TMV) ən zərərli patogenlərdən biridir və müxtəlif tərəvəz bitkilərində, xüsusən də bibərdə (*Capsicum spp.*), əhəmiyyətli fizioloji və anatomik dəyişikliklərə səbəb olur. Nəticədə məhsuldarlığa ciddi şəkildə zərər vurulur. Müasir fitopatoloji tədqiqatlar bu cür virusları hüceyrəvi və molekulyar səviyyələrdə araşdırılmasının vacibliyini daha da vurğulamaqdadır. Bibər qlobal miqyasda yetişdirilən, istiliyə tələbatı olan tərəvəz bitkisidir və qida sənayesində əhəmiyyətli dəyərə malikdir. Bibər C və A vitaminləri və müxtəlif antioksidantlarla zəngindir. Ancaq bu bitki TMV daxil olmaqla, bir çox xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı çox həssasdır. TMV ilə yoluxma zamanı yarpaqlarda mozaika naxışlar, yarpaq qıvrılması, xloroz və ümumi inkişafın ləngiməsi kimi əlamətlər müşahidə edilir. TMV əsasən mexaniki yollarla - çirkələnmiş alətlər, əlcək və ya toxum və cücərtilər kimi yoluxmuş əkin materialları vasitəsilə ötürülür. TMV infeksiyası üçün spesifik müalicə olmadığından, virusun idarəetmə strategiyaları çox sayda xəstəliyin qarşısını almağa əsaslanır: virusdan azad toxumların istifadəsi, sahənin müntəzəm monitorinqi və kənd təsərrüfatı alətlərinin dezinfeksiyası və s. Belə fitosanitar tədbirlər bibər istehsalında məhsuldarlığın qorunması üçün vacibdir. Xəstəliyi nəzarət altında saxlamağın əlavə strategiyası, viral infeksiyanın bitkilərə təsirini biokimyəvi, fizioloji, anatomik və molekulyar səviyyələrdə araşdıran geniş tədqiqatlar aparmağı daxil edir. Bu tədqiqatlar viruslara davamlı sortların müəyyənləşdirilməsi və inkişafını təmin edir.

Tədqiqatın əsas məqsədi sağlam və TMV ilə yoluxdurulmuş bibər bitkilərinin yarpaq toxumalarının struktur dəyişikliklərini müqayisəli şəkildə tədqiqi olmuşdur. Laborator şəraitdə, bibər bitkiləri TMV ilə mexaniki olaraq inokulyasiya edilmiş və onların inkişafı bir neçə gün ərzində izlənilmişdir. Xüsusi simptomlar - sarı mozaika, yarpaqların burulması və nekrotik ləkələr - görünəndə, virusun mövcudluğu immunostriplər və DAS-ELISA daxil olmaqla seroloji metodlardan istifadə edilərək təsdiq edilmişdir. Müsbət nəticə verən yarpaq nümunələri işıq mikroskopiyası istifadə edilərək müqayisəli anatomik analizə cəlb olunmuşdur. ZEISS AxioCam 208 Color 4K mikroskopu istifadə edilərək yüksək dəqiqliklə şəkillər əldə edilmişdir.

Mikroskopik müşahidələr göstərmişdir ki, sağlam yarpaq nümunələrində hüceyrələr nizamlı, sağlamdır və yaxşı müəyyən edilmiş, qalın hüceyrə divarlarına malikdir. TMV infeksiyasına məruz qalmış nümunələrdə isə deformasiya olunmuş hüceyrə strukturlarına rast gəlinmişdir. Bu nümunələrdə hüceyrə divarları zəiflənmiş və ya parçalanmış görünmüş, ümumi

toxuma bütövlüyü pozulmuşdu. Virusla yoluxdurulmuş nümunələrin sitoplazmasında vakuolların daha çox olduğu da qeyd olunmuşdur. Aydınır ki, ağızciqlar qazlar mübadiləsini tənzipləyən mikroskopik strukturlardır. Tədqiqat zamanı viruslu bitkilərdə onların da zədələndiyi məlum olmuşdur. Belə ki, sağlam bitkilərdə ağızciqlar struktur və funksional baxımdan normal görünə də, TMV ilə yoluxdurulmuş nümunələrdə əhəmiyyətli dərəcədə deformasiyaya (hücrələrinin ölçüsünün azalması, bəzilərinin qapanması və s.) məruz qaldığı müşahidə olunmuşdur. Bu da öz növbəsində su balansına və fotosintez fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.

Açar sözlər: *bibər, virus, TMV, mikroskopiya*